

Analyse de l'impact de la baisse brutale du taux de change du dollar américain sur l'économie congolaise

Prof. PhD Dori DUMBI

Université des Sciences de l'Information et de la Communication (UNISIC)

Faculté de Communication des Organisations

Département de Communication Financière

Résumé

La présente étude analyse les effets macroéconomiques et structurels d'une baisse brutale du taux de change du dollar américain (USD) par rapport au franc congolais (CDF). Dans une économie fortement dollarisée comme celle de la République Démocratique du Congo (RDC), cette évolution a des implications multiples sur la stabilité macroéconomique, les finances publiques, le secteur réel et la politique monétaire. L'analyse met en évidence les effets contrastés de cette situation : bénéfique pour la stabilité des prix et le pouvoir d'achat, mais potentiellement défavorable pour les recettes d'exportation et la soutenabilité budgétaire.

Abstract

This study analyzes the macroeconomic and structural effects of a sharp depreciation of the US dollar (USD) against the Congolese franc (CDF). In a highly dollarized economy such as the Democratic Republic of the Congo (DRC), this change has multiple implications for macroeconomic stability, public finances, the real sector, and monetary policy. The analysis highlights the mixed effects of this situation: beneficial for price stability and purchasing power, but potentially unfavorable for export revenues and fiscal sustainability.

1. Introduction

La République Démocratique du Congo (RDC) présente une structure économique marquée par une dépendance extrême aux exportations de matières premières et une dollarisation profonde des transactions économiques. Le dollar américain joue à la fois un rôle d'unité de compte, de réserve de valeur et de moyen d'échange dans l'économie nationale.

Si l'économie subit principalement des chocs de demande agrégée ou des chocs d'offre permanents, la politique monétaire qui stabilise l'inflation stabilise aussi l'activité économique. On parle alors de « **coïncidence divine** ». Par contre, si l'économie subit principalement des chocs d'offre temporaires, la banque centrale doit choisir entre stabiliser les prix ou stabiliser l'activité économique. Toutefois, à long terme, il n'y a pas de conflit entre la stabilisation de l'inflation et la stabilisation de l'activité.

Les tenants de l'activisme de la politique monétaire considèrent que les mécanismes d'ajustement des prix et des salaires sont trop lents, ce qui justifie des mesures politiques accommodantes afin de lutter contre un chômage élevé. À l'inverse, les « **conservateurs** » considèrent que les mécanismes d'ajustement naturels de l'économie (prix et salaires) fonctionnent et qu'il n'est pas nécessaire, à ce titre, de suivre des politiques actives pour tenter d'éliminer le chômage, lorsque celui-ci est au-dessus de sa valeur naturelle.

La position de Milton Friedman, selon laquelle l'inflation est à long terme uniquement un phénomène monétaire, s'explique simplement dans le cadre macroéconomique combinant les fonctions d'offre et de demande globales. En effet, les autorités peuvent cibler n'importe quel objectif d'inflation à long terme et il leur suffit d'ajuster le taux d'intérêt réel en conséquence, en utilisant leur taux d'intérêt directeur, pour contrôler le niveau de la demande globale et atteindre cette cible.

Deux types d'inflation résultent d'une politique monétaire active visant à promouvoir un niveau d'emploi élevé : l'inflation par les coûts et l'inflation par la demande. La première se produit à la suite de chocs d'offre négatifs ou d'une augmentation des salaires réels au-dessus de la productivité marginale des travailleurs. Le second type d'inflation se produit lorsque les autorités de politique économique poursuivent des objectifs trop ambitieux en termes d'emploi et soutiennent à cet effet trop fortement la demande globale en suivant des politiques monétaires trop expansives. Dans la réalité, ces deux types d'inflation expliquent la période d'inflation élevée que la RDC connaît.

Une baisse brutale du taux de change du dollar par rapport au franc congolais, sans justification économique et rationnelle, signifie une appréciation du CDF, phénomène rare mais potentiellement déstabilisant pour les équilibres internes.

Ce travail examine les conséquences économiques et politiques d'un tel mouvement, en mobilisant les approches de la macroéconomie ouverte et de l'économie politique monétaire.

2. Cadre théorique de l'analyse du taux de change

L'analyse de l'effet des fluctuations du taux de change sur l'économie nationale s'appuie sur des bases théoriques. Le premier est le théorème du pass-through du taux de change (Exchange Rate Pass-Through, ERPT). D'après Taylor (2000), la transmission d'une variation du taux de change aux prix intérieurs dépend de la stabilité macroéconomique et de la crédibilité de la politique monétaire. Choudhri et Hakura (2001) montrent que dans les économies à inflation modérée et à politique monétaire crédible, le pass-through est incomplet, alors qu'il est élevé dans les économies instables.

Un autre cadre important est le paradigme de la monnaie dominante (Dominant Currency Paradigm, DCP) élaboré par Gopinath et ses collègues (2020). Ce paradigme affirme que la majorité des transactions internationales, y compris celles impliquant des pays tiers, sont effectuées en dollars américains. Par conséquent, les variations du taux de change du dollar ont un impact direct sur les prix mondiaux et la compétitivité internationale des pays, sans égard à la configuration spécifique de leurs échanges commerciaux bilatéraux.

En dernier lieu, la théorie de la dollarisation (Levy-Yeyati & Sturzenegger, 2003) apporte un éclairage sur la situation des économies dans lesquelles la monnaie nationale est utilisée en parallèle avec le dollar de manière significative dans les transactions, l'épargne et les prêts. Dans ces économies, les canaux classiques de transmission monétaire montrent des signes de faiblesse, tandis que l'impact des fluctuations des taux de change sur l'inflation et la stabilité financière prend de l'importance.

Les taux de change, qui représentent le prix d'une devise nationale en termes d'une autre devise, revêtent une importance cruciale en raison de leur impact sur les prix des produits nationaux exportés et sur le coût des biens étrangers importés dans une économie donnée.

La théorie de la parité des pouvoirs d'achat stipule que, à long terme, le taux de change entre deux devises est influencé par la comparaison des niveaux de prix dans les deux économies en

question. Divers éléments influencent les taux de change sur le long terme, tels que les tarifs douaniers, les contingents à l'importation, la demande de produits importés, la demande de produits exportés et la productivité.

À brève échéance, les taux de change sont influencés par les fluctuations du rendement relatif anticipé des actifs nationaux, ce qui se traduit par des modifications de leur courbe de demande. Toute modification de ce rendement entraînera une variation du taux de change, que ce soit en raison des fluctuations des taux d'intérêt sur les actifs nationaux et étrangers ou des facteurs à long terme influençant le taux de change. Les fluctuations de l'agrégat monétaire entraînent une réaction excessive du taux de change : celui-ci présente une volatilité plus importante à court terme qu'à long terme.

3. Mécanismes de transmission d'une appréciation du franc congolais

L'analyse de la détermination du taux de change en termes de marché d'actifs permet d'expliquer la volatilité observée des taux de change. Selon la théorie de la parité de pouvoir d'achat (PPA) et le modèle Mundell-Fleming, toute variation brutale du taux de change influence les prix internes, les flux commerciaux et les équilibres financiers. Dans le contexte congolais :

- La dollarisation réduit l'efficacité de la politique monétaire (Calvo & Reinhart, 2002).
- Le canal du taux de change devient un instrument clé de transmission des chocs externes.
- L'économie dépendante des exportations primaires (cuivre, cobalt, or) subit directement les fluctuations du dollar sur les marchés mondiaux.

Une baisse brutale du taux de change du dollar américain (c'est-à-dire une appréciation du franc congolais) agit à travers plusieurs canaux :

3.1. Canal des prix : l'appréciation du franc réduit le coût des importations, entraînant une baisse de l'inflation importée et une amélioration du pouvoir d'achat (Taylor, 2000). L'effet dépend du degré de pass-through, généralement élevé dans les économies ouvertes et dollarisées comme la RDC.

3.2. Canal de compétitivité : une monnaie nationale plus forte peut réduire la compétitivité des exportations locales exprimées en devises. Cependant, sous le paradigme de la monnaie

dominante, les prix d'exportation étant souvent fixés en dollars, les ajustements se produisent davantage sur les quantités que sur les prix (Gopinath et al., 2016).

3.3. Canal bilanciel : les agents économiques détenant des dettes en dollars voient leur fardeau diminuer lorsque le franc s'apprécie, tandis que la valeur en francs des actifs libellés en dollars baisse. Ce double effet redistributif influence la consommation et l'investissement (Calvo & Reinhart, 2002).

3.4. Canal budgétaire : les recettes publiques provenant des secteurs miniers et des taxes libellées en dollars se convertissent en moins de francs congolais, alors que le coût du service de la dette extérieure diminue.

3. Analyse des impacts économiques

3.1. Effet sur les prix intérieurs et le pouvoir d'achat

Une appréciation du CDF entraîne une baisse du coût des importations, libellées en devises. Les prix des produits importés – denrées alimentaires, carburant, matériaux – diminuent, ce qui ralentit l'inflation importée. Le pouvoir d'achat des ménages s'améliore, particulièrement dans les centres urbains comme Kinshasa et Lubumbashi.

3.2. Effet sur les exportations et les recettes publiques

Les exportations minières, libellées en dollars, subissent une dépréciation de leur valeur réelle une fois converties en devise nationale. Ainsi, les sociétés exportatrices reçoivent un montant inférieur en francs congolais pour chaque dollar gagné, ce qui entraîne une diminution des recettes publiques. Cela aggrave les contraintes budgétaires et renforce la dépendance de l'État à l'égard des revenus miniers.

3.3. Effet sur la dette extérieure

Une baisse du dollar réduit mécaniquement la valeur réelle de la dette extérieure exprimée en CDF. Cela allège temporairement le service de la dette pour le gouvernement, mais la volatilité accrue du change peut rendre la gestion financière plus complexe.

3.4. Impact sur le secteur monétaire et bancaire

La République Démocratique du Congo (RDC) présente une économie fortement dollarisée, caractérisée par sa dépendance aux exportations minières et son statut d'importateur net de biens de consommation. Selon les estimations de la Banque Centrale du Congo (BCC), plus de 70 % des dépôts bancaires et des crédits sont exprimés en dollars américains. D'après Luyinduladio (2010), l'impact du taux de change sur les prix à la consommation en RDC est significatif, ce qui entraîne une forte dépendance de la politique monétaire vis-à-vis des variations du marché des changes.

4. Résultats empiriques

Les recherches empiriques confirment la relation entre crédibilité monétaire et pass-through. Ha, Stocker et Yilmazkuday (2019) montrent que le pass-through diminue lorsque la politique monétaire est bien ancrée. Gopinath et Itskhoki (2020) démontrent que le rôle du dollar dans la fixation des prix mondiaux amplifie la transmission des chocs liés à la devise américaine.

En Afrique, les travaux de Mwase (2006) et Coulibaly & Kempf (2019) indiquent que le pass-through est souvent asymétrique : la dépréciation entraîne une hausse rapide des prix, tandis que l'appréciation produit un effet désinflationniste plus lent.

Dans les économies à forte dollarisation (RDC), cette asymétrie est particulièrement marquée.

5. Spécificités congolaises

Les études récentes du Fonds Monétaire International (Article IV, 2024) et le modèle QPM-RDC (2024) montrent que le canal du taux de change est le principal mécanisme de transmission monétaire. Ainsi, une appréciation du franc congolais, si elle est brutale, a un effet immédiat sur les prix, les recettes publiques en devises, et les bilans bancaires. Or, le franc congolais s'est déprécié de manière continue par rapport au dollar américain. La préoccupation des responsables politiques était alors la possibilité d'un effondrement du dollar, ce qui aurait produit des effets négatifs à la fois sur l'activité économique et sur l'inflation.

Le dollar est perçu comme une valeur refuge par la population congolaise. Sa dépréciation peut modifier les comportements économiques et psychologiques : réduction de la dollarisation, hausse de la confiance dans la monnaie nationale et amélioration de la perception du

gouvernement. Cependant, une baisse prolongée pourrait perturber les finances publiques et susciter des tensions politiques.

6. Conclusion et recommandations

La soudaine diminution du taux de change du dollar américain par rapport au franc congolais engendre un effet paradoxal : favorable à la stabilité des prix et au pouvoir d'achat, mais préjudiciable aux exportations et aux revenus publics. Afin de stabiliser la situation, il est recommandé de mettre en place plusieurs mesures :

- 6.1. Renforcer la politique monétaire de la BCC pour éviter la volatilité excessive.
- 6.2. Consolider les réserves de change pour maintenir la crédibilité du CDF.
- 6.3. Diversifier la base fiscale et exportatrice.
- 6.4. Promouvoir la dédollarisation progressive.
- 6.5. Communiquer efficacement pour stabiliser les anticipations économiques.

Références bibliographiques

Banque Centrale du Congo (2023). Rapport Annuel sur la Politique Monétaire et les Statistiques Financières. Kinshasa.

DUMBI Dori, K. (2022). Analyse de l'impact de la stabilité du niveau général des prix, objectif principal de la politique monétaire de la BCC, sur la croissance économique, PU.

Frederic, M. (2013). Monnaie, banque et marchés financiers. Pearson.

Krugman, P. & Obstfeld, M. (2018). Économie internationale : théorie et politique. Pearson Éducation.

Calvo, G., & Reinhart, C. (2002). Fear of Floating. *Quarterly Journal of Economics*, 117(2), 379–408.

Choudhri, E. U., & Hakura, D. S. (2001). Exchange Rate Pass-Through to Domestic Prices: Does the Inflationary Environment Matter? IMF Working Paper 01/194.

Coulibaly, I., & Kempf, H. (2019). Exchange Rate Pass-Through in Sub-Saharan Africa. *African Development Review*, 31(1), 1–20.

Gopinath, G., & Itskhoki, O. (2020). Dominant Currency Paradigm: A Review. *Annual Review of Economics*, 12, 45–85.

Ha, J., Stocker, M., & Yilmazkuday, H. (2019). Inflation and Exchange Rate Pass-Through. World Bank Policy Research Paper No. 8799.

Levy-Yeyati, E., & Sturzenegger, F. (2003). Dollarization: Causes and Consequences. *Journal of International Economics*, 60(2), 321–349.

Luyinduladio, M. (2010). Le Pass-Through du taux de change en RDC (2002–2007). *Revue Congolaise d'Économie*, 5(2), 55–79.

Taylor, J. B. (2000). Low Inflation, Pass-Through, and the Pricing Power of Firms. *European Economic Review*, 44(7), 1389–1408.

Fonds Monétaire International (2024). Article IV Consultation – Democratic Republic of Congo. Washington D.C.

Banque Centrale du Congo (2024). Modèle QPM-RDC et Politique Monétaire dans un Contexte de Dollarisation. Kinshasa.

Drumetz, F. & Pfister, C. (2015). *Politique monétaire*. De Boeck.

Rodrik, D. (2008). The Real Exchange Rate and Economic Growth. *Brookings Papers on Economic Activity*, 39(2).

FMI (2024). RDC : Rapport Article IV. Washington D.C.

AUTEUR

Dori DUMBI Kongolo

Professeur – Agrégé en Sciences Économiques

Docteur PhD en Finances, en Sciences Économiques et en Économétrie

Mobile : +243818624770 - WhatsApp : +32486495632

Courriel : ddumbi@hotmail.com

Dori DUMBI Kongolo est Professeur Agrégé en sciences économiques de la Communauté Française de Belgique. Il est titulaire d'un doctorat PhD en finances, en sciences économiques et en économétrie. Il est également titulaire d'un Ingéniorat en gestion (Bruxelles) et d'un DEA en E-Management (Paris).

Dori DUMBI commence sa carrière professionnelle en tant que Project manager en Belgique, dans la finance (*JP Morgan & Co, Fortis Bank, Groupe Axa, Groupe Alliance*). Il sera actif dans l'enseignement, le développement et l'intégration des systèmes d'information. Il exercera des responsabilités couvrant la gestion, l'analyse de données, le développement et l'implémentation des Projets.

Dori DUMBI est non seulement un économiste, spécialisé dans la finance, la politique monétaire et l'économétrie (*analyse des variables macro-économiques : la croissance économique, le plein emploi, la balance du commerce extérieur et la stabilité des prix*), mais il s'est aussi distingué dans la mise en œuvre des projets de grande envergure. Il apporte à la sphère publique son savoir-savant et son savoir-faire, acquis dans le domaine privé. Il a été successivement :

Conseiller ECOFIN du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Conseiller en charge des Questions Institutionnelles, Diplomatiques et des Relations Internationales du Président du Senat ;

Membre du Cabinet de l'Informateur de la République ;

Conseiller Technique Spécial chargé de la politique et du financement des PME-PMI à la Primature (Cabinet du Premier Ministre, Chef du Gouvernement) ;

Membre du Conseil d'Agrément de l'ANAPI (Code des Investissements) ;

Membre du Conseil d'Administration des entreprises du Portefeuille (SONAS, SCTP).

Project manager chez JP Morgan & Co Banque (Belgique), Fortis Bank, Groupe AXA(France), Commission Européenne (DG XII – Recherche) et Consultant chez Capgemini France à Paris.

À la Primature le professeur Dori DUMBI s'est occupé notamment du suivi de l'accord de Facilité Élargie de Crédit (FEC) avec le FMI, de l'opérationnalisation de la Zone de Libre Échange Continentale Africaine en RDC (Zlecaf), de l'implémentation de la Zone Économique Spéciale de Maluku, du FOGEC et du Projet d'Appui au Développement des Micros, Petites et Moyennes Entreprises (PADMPME).